

ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Раҳматова Ф.Ф.

СамДУЎФПИ (PhD) ўқитувчиси.

Аннотация

Ушбу мақолада иқтидорли ўқувчилар билан ишлашнинг педагогик-психологик ўзига хосликлари ҳақида фикр юритилган. Иқтидорлиликни ривожлантиришнинг ижтимоий шарт-шароитлари, иқтидорлилик тушунчасини аниқлаштириш, иқтидорлиликнинг келиб чиқиши ва тузилиши каби тушунчалар ёритилган. Хорижий олимлар фикрлари келтирилган.

Калит сўзлар: иқтидор, интеллект, иқтидорлилик, ижтимоий шарт-шароитлари, иқтидорлилик тушунчасини, иқтидорлиликнинг келиб чиқиши, иқтидорлиликнинг тузилиши, иқтидорлиликнинг табиий негизи.

Аннотация

В данной статье рассматриваются педагогико-психологические особенности работы с одаренными учащимися. Освещены такие понятия, как социальные условия развития таланта, определение понятия таланта, происхождение и структура таланта. Приведены мнения зарубежных ученых.

Ключевые слова: талант, интеллект, талант, социальные условия, понятие таланта, происхождение таланта, структура таланта, природная основа таланта.

Annotation

This article discusses the pedagogical and psychological features of working with gifted students. Such concepts as the social conditions for the development of

talent, the definition of the concept of talent, the origin and structure of talent are highlighted. Opinions of foreign scientists are given.

Key words: talent, intellect, talent, social conditions, concept of talent, origin of talent, structure of talent, natural basis of talent.

Мамлакатимизда истиқболли ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг иқтидорини рўёбга чиқариш, илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Шу билан бирга, улғайиб келаётган ёш авлоднинг илм эгаллашга бўлган иштиёқи ва интеллектуал салоҳиятини ошириш, шунингдек халқаро майдонда мамлакатимизнинг нуфузини янада юксалтириш учун иқтидорли ёшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизимини такомиллаштириш зарурати мавжуд[1. ПҚ-4306-сон].

Иқтидорлилик муаммоси бўйича илк тадқиқотлар XX аср бошларида бошланган. Бу каби тадқиқотлар 1905-1912 йиллар мобайнида Москва, Петроград, Киевда ўтказилиб, мазкур тадқиқотлар миллий характерга эгаллиги билан Америка, Англия ва Немис психологларининг қарашларидан тубдан фарқ қилади. Бу борада тадқиқот олиб борган психологлар қаторига шахс тузилишига қиёсий ёндашувни олиб кириб уни ривожлантирган Г.И.Россолимини киритиш мумкин (1910 й). Г.И.Россолимо ўзининг “Бола қалбини тадқиқ қилиш режаси” номли тадқиқотида жаҳон психологиясида биринчилардан бўлиб болани кузатиш схемасини таклиф қилади[191].

1909-1910 йилларга келиб эса Г.И.Россолимо томонидан иқтидорли болаларни диагностика қилиш тизими яратилди. Бу тизим ўзининг тўлиқ ва аниқлиги билан ажралиб турарди. Бу тизим қуйидаги асосий функцияларни тадқиқ қилишга қаратилган:

а) диққат;

- б) ирода;
- в) идрокнинг яхлитлиги;
- г) эслаб қолиш;
- д) ассосиатив психологиянинг тафаккур ҳақидаги қарашларига мувофиқ келувчи ассосиатив жараёнлар.

Ассосиатив жараёнларни диагностика қилиш қуйидаги сифатларни ўзида мужассамлаштиради:

- 1) фикрлаш;
- 2) комбинациялашган қобилиятлар;
- 3) фикр тезлиги;
- 4) тасаввур;
- 5) кузатувчанликни баҳолаш.

Бу жараёнларни ўрганиш учун экспериментал психологиянинг асосий манбаларига таянган ҳолда диагностик масалалар ишлаб чиқилди. Ушбу методика ёрдамида иқтидорлик даражасининг дастлабки графиги тақдим қилинди. Шундай қилиб билиш жараёнларини диагностика қилиш ва уларнинг даражасини баҳолаш асосида XX асрга келиб иқтидорлилик даражасини баҳолашга уринишлар бошланди.

Г.И.Россолимо болаларда психосоматик тадқиқотлар олиб бориладиган болалар психологияси ва неврологияси институтини ташкил қилади. Унинг раҳбарлиги остида “Психология ва бола” журнали нашр қилина бошланди. 1912 йил Г.И.Россолимо Ломоносов жамиятига аъзо болалар орасидан юқори иқтидорли болаларни саралаб олади.

XX аср бошларига келиб иқтидорлилик муаммосини рус педагоглари ҳам тадқиқ қила бошладилар уларнинг илмий-методик мақолаларида қобилиятларнинг “етишмаслиги” етакчи сифатларнинг “тормозланиши”ни етишмаслиги ҳақидаги ғоялар илгари сурилади. Кейинчалик эса уларнинг тадқиқот муаммолари қаторидан қуйидаги жараёнлар ўрин эгаллай бошлади:

- иқтидорлиликни ривожлантиришнинг ижтимоий шарт-шароитлари;
- иқтидорлилик тушунчасини аниқлаштириш;
- иқтидорлиликнинг келиб чиқиши ва тузилиши.

Рус олими В.М.Экземплярский иқтидорли болаларни ўрганиш учун диагностик методикани кўллаган. У иқтидорли болалар учун махсус мактаблар яратиш ҳамда уларни ўқитиш учун махсус дастурлар ишлаб чиқиш лозимлигини таклиф қилган. 1920 йилларнинг бошларида тадқиқотчилар, яъни бу муаммони ўрганувчилар фақатгина яхши тараққий этган қобилиятларнигина ўрганишга мойил бўлиб, улар орасидаги ўзаро боғлиқликни тадқиқ қилишганлигини таъкидлаган. У иқтидорлиликни фақатгина интеллектуал соҳа билан боғлаган тадқиқотларга ўз танқидий муносабатини билдирган. У ўз ишларида шахс иқтидорлилигини диагностика қилиш муаммосига асосий эътиборни қаратган[255,126].

1920 йиллар охири 1930 йилларнинг бошларида иқтидорлилик муаммосини ўрганишга доир ишлар бирмунча жонланганлиги кузатилади. Жумладан, катта ҳажмдаги психологик диагностик методикалар, иқтидорлиликни аниқловчи тестлар ишлаб чиқилди ва амалиётга татбиқ қилинди. Буларнинг барчаси Европа, Америка тадқиқотлари асосида амалга оширилди.

Агар бу тушунча Россияда оғзаки ўрганилган бўлса, XX асрга келиб Америка, Англия, Германияда бу муаммо чуқурроқ ўрганилган. Педагог ва психологлар орасида иқтидорлиликнинг тузилиш компонентларини ўрганиш кучайди. Масалан, Германияда психикага кўникиш ва мослашишнинг энг юқори шакли сифатида қаралиб, ақлий иқтидорнинг муҳим таркиби сифатида қаралади.

В.Штерннинг фикрича: “Турли шароит ва соҳалардаги янги талабларга тез мослаша оладиганлар ақлий иқтидор эгаларидир”. Иқтидорлиликни ақлий фаолият билан боғлаш натижасида билиш жараёнларини ролини ортишга

иродавий эмоционал соҳалар каби индивидуал тавсифномаларни ролини чекланишига олиб келди[243,124].

1912 йилда В.Штерн боланинг хронологик ёшидан қатъий назар унинг тенгқурлари каби “оддий” бола эканини исботловчи математик тенгликни ишлаб чиқди. Натижада у оддий ҳисоб-китоблар орқали хронологик ёш ва ақлий ёш ўртасида алоқа борлигини исботлади: у бу кўрсаткични интеллект коэффиценти деб номлади (IQ). У боланинг интеллектуал тараққиётидаги ривожланиши ёки орқада қолишни инобатга олиб интеллект ва интеллектуал фарқларни бола интеллектуал тараққиётининг интенсивлиги ва темпини текширади. $IQ=(Aq/Xq)100$ формуласи ёрдамида ақлий ёш (AE) ва хронологик ёш (XE) орасидаги мувофиқлик аниқланади.

Иқтидорлиликни аниқлаш учун ақлий тараққиёт шкаллари ишлаб чиқилган бўлиб, улардан бири Бине-Симон шкаласидир. Ушбу диагностик шкаланинг иккита муҳим тамойили унинг янгилиги ва амалий аҳамиятини белгилаб беради. Биринчиси, диагностик топшириқлар ёрдамида аниқланувчи барча билиш жараёнларига интеграл эквивалентларнинг топилганидан иборат. Иккинчи тамойил эса боланинг интеллектуал имкониятларини, интеллектуал тараққиёт билан мувофиқлигини ўз ичига олади.

Бу эса ўз навбатида иқтидорлиликни бир қатор омиллар билан боғлаб ўрганиш имконини берди. XX аср 30 йилларининг бошларига келиб Л.Термен томонидан модификацияланган Стенфорр-Бине шкаласи Москва, Курск, Воронеж шаҳарларида қўлланилиб, синовдан ўтказилган.

Гарбий Европалик олимлар психологиядаги ирсият назариясига қарши чиқадилар. Масалан, швейцариялик психолог В.Бовен “қалбаки доктрина” деб тарбиявий тадбирлардан воз кечиш жиноят бўлар эди, деб таъкидлайди.

Инглиз биохимиги С.Гоуз киши қобилиятининг ривожланиши учун тўсиқлар биологияга қараганда ижтимоий шароитда кўпроқдир, деб уқтиради. Инглиз психологи Д.Киджин ҳам айнан шундай хулосага келиб, тарбиянинг

киши интеллектуал ривожланишига ҳал қилувчи таъсири ҳақида фикр юритади.

Иккинчи концепциянинг вакиллари қобилиятни бутунлай ҳаёт ва тарбиянинг ижтимоий шароити белгилайди, деб уқтирадилар. Масалан, Гелвеций ўз вақтида тарбия ёрдамида даҳони яратса бўлади, деган эди. Рус олими А.Н.Леонтьев ҳам ўзининг функционал органлар назариясида (ушбу назарияга А.Ухтомский асос солган) мазкур концепцияни ёқлайди. Жумладан, у табиий қобилиятни муҳитга боғлиқ, деб ҳисоблайди. Модомики, ишчиларнинг болалари улғаядиган оғир ижтимоий муҳитдаги кишиларнинг маданий ва интеллектуал ривожланиш даражаси паст экан, табиийки, бу болалар ҳам ўз ота-оналарининг ривожланиши даражасидан ўтиб кета олмайдилар, дейди у.

Кўзга кўринган рус психологи С.Л.Рубинштейн[192] А.Н.Леонтьевнинг концепциясига[117] норозилик билдирди. Унинг фикрича, туғма истеъдод нишонлари бу реалликдир, уни ривожлантириш лозим.

Ҳаётини кузатишлар ва махсус текширишлар қобилиятнинг табиий заминини инкор қилиб бўлмаслигини кўрсатади. Бир қатор махсус фаолиятлар борки, улар учун табиий замин хусусан муҳим аҳамиятга эга.

Шунинг учун зехн нишонлари бўлган киши ноқулай шароитда ҳам зехн нишонлари бўлмаган, лекин қулай ҳаётини шароитдаги кишига нисбатан юксак қобилият кўрсата олади. Ва аксинча, масалан, бир оилада ва бир мактабда ривожланаётган ака-укалар ёки опа-сингиллар яхши ёки ёмонлигидан қатъий назар, бир хил ижтимоий шароитда бўлганларида уларнинг қобилияти ва ривожланиши пайтида баъзан кескин фарқлар кузатилади.

Қобилиятнинг учинчи концепциясининг тарафдорлари анча тўғри нуқтаи назарда турадилар. Яъни, қобилият қулай ижтимоий шароит мавжуд бўлганда, фаолият жараёнида шаклланади. Мазкур концепцияда ҳаёт ўзининг бутун хилма-хиллиги билан акс эттирилган ва махсус тадқиқотлар билан тасдиқланган.

Шубҳасиз, қобилият мия тузилишининг қандайдир туғма анатомик хусусиятлари билан, биринчи навбатда мия микроструктураси хусусиятлари билан боғлиқдир. Бу хусусиятлар инъикос жараёнининг хусусиятига ва шахснинг хатти-ҳаракатига таъсир қилади[211, 461].

Болада жуда эрта сезиладиган психологик хусусиятлар зехн ёки дастлабки табиий хусусиятлардир. Шунини айтиб ўтиш лозимки, Б.М.Теплов ҳақли равишда айтганидек, психологик хусусият ҳар тарафлама аҳамиятга эга бўлиб, улар характернинг ҳам, қобилиятнинг ҳам табиий асосини ташкил қилади. Умумий типдаги хусусиятлар кучда ва тонусда ифодаланадиган фаоллик, вазминлик, инъикос ва ҳаракат жараёнларининг сезгирлик даражаси, шубҳасиз қобилиятнинг ташкил топишига таъсир қилади.

Бадиий типнинг характерли белгиси шундаки, улар биринчидан, воқеликни яхлит, тўла ва жонли тарзда идрок этадилар, ҳолбуки илмий соҳага мойиллар уни алоҳида-алоҳида қисмлар тарзида қабул қиладилар ва шунинг билан гўё уни жонсизлантирадилар.

Иккинчидан, бадиий тип вакилларида тасаввур абстракт фикрлашдан устун бўлади. Фантазия - дейди И.П.Павлов – бу бадиий қобилият бўлиб биринчи сигнал тизимига тегишлидир. Фикрловчи типда эса ақл назарий бўлиб, у сўз билан боғлиқдир.

Учинчидан, бадиий тип юксак эмоционаллик билан ажралиб туради, чунки биринчи сигнал тизими И.П.Павлов тили билан айтганда асосий

эмоционал фондни ташкил қилувчи мия қобиғи билан яқин боғлиқдир. бадий тип ҳаяжонли, муқаррар, эмоционал типдир, деган эди И.П.Павлов ва аксинча, илмий соҳа вакиллари эмоционал фон ва биринчи сигнал тизими заиф бўлсада, лекин у соғлом ва соддадил одам бўлади.

Рус психологи А.Г.Ковалёв ўз тадқиқотларида қобилятнинг табиати ва ташхис қилиш йўллари текширишга муваффақ бўлган. Муаллифнинг таърифлашича, қобилят деганда бирорта хусусиятнинг ўзи эмас, балки инсон шахсининг фаолият талабларига жавоб бера оладиган ва шу фаолиятда юқори кўрсаткичларга эришишни таъминлай оладиган хусусиятлар ансамбли ёки синтезини тушуниш керак. Унинг таъкидлашича, қобилятнинг тузилишида таянч ва етакчи хусусиятларни ва ниҳоят, муайян фонни ёки ёрдамчи хусусиятларни фарқ қилиш керак. Ҳамма қобилятлар учун асосий таянч хусусият – кузатувчанлик, олдиндан кўра билиш кўникмасидир. Унинг етакчи хусусияти эса ижодий тасаввур қилишдир. А.Г.Ковалёв ёрдамчи хусусиятлар қаторига хотирани киритади, у фаолият талабларига мувофиқ равишда ўзига хос кўникишга эга, эмоционал яъни ҳис-туйғуга берилувчанлик хусусияти шахсининг фаоллигини оширади.

Муаллифнинг таъкидлашича, илмий абстракция қобилятнинг қуйидаги даражасини фарқлаш имконини беради: репродуктив ва ижодий. Ўз қобиляти ривожланишининг биринчи даражасида турган шахс билимларни жуда моҳирлик билан ўзлаштиради, фаолиятни ўрганиб олади ва уни бирор намуна орқали амалга оширади. Иккинчи даражада турган инсон эса янгилик яратишга қодир бўлади. Психология фанида қобилят тўғрисида фикр кетганда учта концепсия мавжудлиги таъкидланади. А.Г.Ковалёвнинг баён этишича, улардан бири, қобилят шахсининг биологик жиҳатдан детерминанти, яъни биологик жиҳатдан боғланган хусусиятларидир; қобилятнинг рўёбга чиқиши ва ривожланиши эса тамомила ирсий фондга боғлиқ. XIX асрда Ф.Галтон XX асрда Котслар талант ирсийдир, фақат

имтиёзли табақаларнинг вакилларигина бой генетик меросга эга бўладилар, деган хулосага келдилар.

Иккинчи концепциянинг вакиллари қобилиятни бутунлай ҳаёт ва тарбиянинг ижтимоий шароити белгилайди, деб уқтирадилар. Масалан, Гелвеций ўз даврида тарбия ёрдамида даҳо яратса бўлади, деган эди. Америкалик олим У.Эшби инсоннинг қобилияти яшаб турган даврида стихияли равишда ўз-ўзидан ва онгли тарзда таълим-тарбия жараёнида шаклланади, шуларнинг натижаси ўлароқ масалаларни ечиш учун тегишли дастлабки режалар ва дастурлар вужудга келади. Физиолог олимлар миянинг тузилишида индивидуал хусусиятлар бўлса, бу ҳол миянинг функцияларида ўз аксини топмаслиги мумкин эмас, деб қайд қиладилар.

А.Г.Ковалёвнинг таъкидлашича, қобилиятнинг учинчи концепцияси тарафдорлари анча нотўғри нуқтада турадилар. Сўнги назарияда талқин қилинишича, табиий кучлар, зеҳн нишонлари ва қобилиятнинг ривожланиши учун қулай ижтимоий шароит мавжуд бўлиши керак. Муаллиф зеҳн нишонлари деганда, анатомик-физиологик хусусиятлардан кўра, кўпроқ психологик-физиологик хислатларни тушуниш кераклигини уқтиради. Зеҳн муайян бир фаолиятга (махсус қобилият) ёки ҳамма нарсага нисбатан устувор қизиқувчанликда (умумий қобилият), мойилликда ва интилишда кўринади.

А.Г.Ковалёв Эдиксон фикрига асосланиб (“бунда фақат 1 фоизгина генийлик бўлса, 99 фоиз тер тўкиш бўлган”), ҳамма буюк кишилар бағоят меҳнатсеварликка ва катта ишчанликка эга бўлганлари ҳолда ҳатто нерв тизими табиий кучсиз бўлса-да, субъектив равишда ютуқларини қобилиятдан эмас, балки меҳнатдан деб баҳолаганлар.

2.1.1-расм. Иқтидорли ўқувчи шахсига таъсир этиш омиллари тизими

Кейинги йиллар ичида ўзбекистон психологиясида ҳам қобилият ва истеъдод масалалари бўйича бир қанча психологлар иш олиб бормоқдалар. Бу соҳада Б.Р.Қодиров, Б.С.Содиқов, Э.Ғ.Ғозиев, В.А.Токарева,

3. Нишонваларнинг тадқиқот ишлари маълум бўлиб, қобилият, истеъдод тушунчаларига ўз таърифларини берганлар.

Б.Р.Қодировнинг фикрича: “Маълум бир фаолиятга қизиқмай туриб қобилият ҳақида гапириб бўлмайди. Ва ўз навбатида ҳар қандай қобилиятли бола ҳали истеъдодли дегани эмас. Кўп қиррали ва ривожланган қобилиятлар истеъдодли бола шахсининг моддий асосини ташкил этади, холос. Аксинча, истеъдодли бола қобилиятсиз бўлиши мумкин эмас”. Бу фикрлардан кўриниб турибдики, истеъдодли бола соф фикрли, ҳар хил қобилиятга ва умуман ақлий ривожланишга тайёр турган ҳозиржавоб, нодир шахсий хусусиятларга тўла боладир.

Маълумки, иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, саралаш, уларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш, индивидуал психологик-педагогик ёрдам кўрсатиш воситаларини танлаш умумий ўрта таълим мактаби давридан бошланади. Бундай ўқувчилар билан олиб бориладиган ижодий фаолиятнинг бир нечта йўналишлари бўлиб, улар – ўқув, илмий-тадқиқот, ижтимоий, касбий, бадий, спорт кабилардир.

Ҳозирги вақтда илмий тадқиқот ишларининг қуйидаги шаклларида кенг фойдаланилиб келинмоқда: кичик курсларда ўқувчиларнинг илмий тўғараклари; юқори курсларда ўқувчиларнинг илмий жамиятларида, илмий конференциялар, халқаро дастурлар, танловлар, олимпиадаларда иштирок этиши. Ана шу асосдан келиб чиқиб, академик литсейда иқтидорли ўқувчилар билан ишлашнинг мавжуд қўйидаги тизимини ажратиш кўрсатиш мумкин: 1) илмий тўғаракларда ва илмий жамиятларда ишлаш; 2) илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиш; 3) кўрик-танловларда, конкурсларда, грантларда иштирок этиш; 4) олимпиадаларда қатнашиш; 5) илмий конференцияларда иштирок этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 03.05.2019 йилдаги ПҚ-4306-сон. 04.05.2019.
2. Россолимо И.Г. Психологические профили. Метод количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом состояниях. Ч. 1.
3. Экземплярский В.М. Проблема одаренности. – М., 1923. – 126 с.
4. Штерн В. Умственная одаренность: психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста. – СПб., 1997. – 124 с.
5. Рубинштейн Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. – 322 с.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 2007. – 304 с.
7. Теплов Б.М. Способность и одаренность// Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. Т.1. – 461 с.